

Rec Lit

Un blog sobre reciclaje literario postdigital

MENÚ

“Los archivos son nuestra garantía de derechos”: Entrevista con Esther Cruces (4/11/2025) por Johanna Vollmeyer y Amelia Sanz

“Los archivos son nuestra garantía de derechos”:
Entrevista con Esther Cruces (4/11/2025) por Johanna
Vollmeyer y Amelia Sanz (Grupo [LEETHI](#))

Abrimos una serie de entrevistas que llamamos Promesas (in)cumplidas de la digitalización de los archivos y bibliotecas, a manera de balance de estos procesos en los últimos 30 años en España. Queremos entender mejor la función y funcionamiento de los archivos tradicionales para analizar el alcance de su digitalización desde el punto de vista de los estudios de la memoria. Confluyen, pues,

digitalización y memoria. Como creamos memoria y qué papel juegan los archivos en este proceso, cómo afecta la digitalización tanto al archivo mismo como a la creación de memoria. Esta es nuestra primera entrevista a una archivera de lujo como es [Esther Cruces](#)[1] que ha dirigido el [Archivo General de Indias](#) y posee pues una larga experiencia en la digitalización de los archivos desde sus comienzos.

[SEVILLA Börse \(Lonja\) / von Juan de Herrera, 1572 / heute Archiv von Westindien \(Mediathek](#)

[Humboldt Universität\) Europeana.eu](#)

LEETHI: La primera pregunta que nos gustaría plantear se refiere a la historia de la digitalización del Archivo General de Indias que empezó con una colaboración entre IBM España, la Fundación Ramón Areces y el Ministerio de Cultura. ¿Cómo se desarrolló concretamente?

Esther Cruces: Debido a los muchos años de ejercicio de la profesión, me hace mucha ilusión hablar de aquel proyecto que se llamaba “Informatización del Archivo General de Indias” que empezó en 1986. Y me hace ilusión porque yo era directora de un archivo histórico provincial, el de Córdoba, muy jovencita, y el ministro de Cultura en aquel

momento, Javier Solana invitó a un grupo de archiveros, que nada teníamos que ver con la informatización —que así se llamaba entonces— ni con el Archivo General de Indias, para mostrarnos el proyecto. A mí se me abrió un mundo que yo creía era de ciencia ficción, porque el cometido como directora de un archivo era la microfilmación. Entonces microfilmarse era una cuestión de archivos de élite, de aquellos que contaban con presupuesto para ello.

Para llevar a cabo estos proyectos de “informatización”, hacen falta tres cosas: 1) personal especializado a todos los niveles y de distintas profesiones, 2) muchas inversiones, es decir presupuesto, y 3) una cuestión que casi todo el mundo omite y es que los archivos tienen que estar preparados para ello, es decir deben tener los niveles suficientes de descripción de la documentación, de organización. Si se digitaliza sin unas técnicas previas formuladas por la Archivística, existirán dos problemas: 1) no se va a encontrar el documento original nunca y 2) tampoco será encontrado el objeto digital, la imagen.

Aquel proyecto surgió en el seno de lo que era la organización de la “Exposición Universal de Sevilla” de 1992. Me enorgullece que aquellas personas que estuvieron iniciando este proyecto, entre ellos la archivera Margarita Vázquez de Parga quien en aquel momento era la Subdirectora de los Archivos Estatales, tuvieran, primero, una visión de futuro y, luego, la habilidad de introducir una inversión enorme en un archivo, cuando en la España de esos momentos se pensaba en obras de infraestructuras como el AVE, la autovía que vertebró Andalucía, o la estación de ferrocarril de Sevilla. Aún hoy me alegra que alguien tuviera la sensibilidad de acordarse del Archivo General de Indias, pues el proyecto se convirtió en una referencia institucional a partir de 1992. Fue una gran suerte que en toda esa vorágine de construcción y de

proyección de infraestructuras alguien supiera introducir el Archivo General de Indias y sus documentos en el desarrollo de lo relativo a la Exposición Universal.

En aquel momento se concitaron tres mundos distintos: el Ministerio de Cultura, titular del Archivo General de Indias (y responsable de los bienes del Estado, en este caso, del patrimonio documental); un mecenas, la Fundación Ramón Areces (El Corte Inglés) y una empresa, IBM España. Recuerdo que hubo críticas, porque se decía que España estaba vendiendo a una multinacional su patrimonio; no se puede entender el proyecto de “Informatización del Archivo General de Indias” como una cesión, pues las contrapartidas se basaron en la experimentación y en la investigación de IBM España y de IBM Internacional que utilizaría la herramienta que en el Archivo pudiera desarrollar. No se vendió el patrimonio documental y el proyecto fue relevante porque tuvo una implicación y un desarrollo posterior no solamente en el Archivo General de Indias, sino en todos los archivos estatales españoles. En aquel momento creo que el Proyecto fue una proeza; los medios de comunicación y la literatura profesional entendieron que fue “un hito”, “un laboratorio”, “un reto extraordinario”, “un proyecto piloto”. Organismos internacionales, como el Consejo Internacional de Archivos y la UNESCO lo valoraron muchísimo, incluso acudieron durante todo el desarrollo del proyecto al Archivo General de Indias para analizarlo. De ello quedan testimonios técnicos e incluso un informe RAMP ([Records and Archives Management Programme](#)) de la UNESCO que ha sido una referencia con respecto a la informatización, como apuntaba ya [Christopher Kitching en 1991.](#)

LEETHI: ¿En qué consistió el primer paso?

E. Cruces: El primer paso fue establecer un acuerdo de

mecenazgo y la cobertura jurídica y administrativa entre las tres partes: tres instituciones que prestan su aportación económica y la colaboración de sus especialistas para desarrollar un sistema de informatización integrado, considerando las diferentes funciones del Archivo General de Indias. Quiere decir que detrás de todo hubo un proyecto integral que se desglosó en distintos subsistemas de trabajo: el propio de la gestión, y aquí me refiero a la gestión documental; el subsistema de información y referencias; y el subsistema de almacenamiento digital de las imágenes. El proyecto se estableció para el periodo 1986 a 1992 con 1000 millones de pesetas, que no era poco, hubo de ser ampliado al período 1993-1994 para que tuviera unos resultados realmente tangibles al que se destinaron otros 300 millones. Yo no sé si hoy se podría abordar algo semejante.

LEETHI: Una vez llegados a este acuerdo, ¿por dónde empezaron? ¿Cuáles fueron los primeros criterios de selección?

E. Cruces: En ese momento yo era directora de otro archivo en Sevilla (el Archivo General de Andalucía), y tuve la suerte de tener una estrecha relación tanto con Rosario Parra Cala, directora del Archivo General de Indias en aquel entonces, como con Pedro González García, director de esta institución archivística posteriormente, de manera que tuve la oportunidad de que me mostraran el desarrollo del Proyecto. Este Proyecto desde su propio planteamiento establece los criterios de selección de documentos para informatizar y digitalizar. Es la pregunta clave, lo fue entonces y lo es hoy: ¿qué se selecciona cuando los recursos son escasos? y además en relación con la reproducción de documentos se ha de ser consciente de que no se puede abordar todo. El criterio que desde los archivos siempre se pondrá sobre la mesa es que la reproducción, la

digitalización, ha de contribuir, en primer lugar, a la preservación del patrimonio documental porque estas acciones evitan la manipulación, el deterioro, los posibles robos. La segunda premisa, ayer y hoy, es que se deben digitalizar series completas de documentos; esta forma de actuar rompe con una idea imperante tal vez basada en el trabajo de otras instituciones, como los museos y la elaboración de objetos digitales en ellos conservados. En los archivos no se deben seleccionar documentos sueltos, individuales, aunque en el Archivo General de Indias, como todo archivo, pueden existir piezas “estelares”. Otro criterio esencial del Proyecto era el de buscar la mayor utilidad posible para la consulta de los potenciales usuarios, para ello se hicieron análisis con el fin de ver qué series documentales podían ser las más demandadas teniendo en cuenta que en aquel momento las consultas eran casi exclusivamente presenciales en lo que se denominaba la sala de investigadores. Otro criterio que se conjugó para establecer la documentación que debía formar parte del proyecto fue el relativo al ámbito geográfico de los documentos, considerando cubrir todos los territorios relacionados con la presencia de la monarquía hispánica en América y en Filipinas. Y, por último, algo fundamental, fue el estado de descripción de los documentos, es decir un criterio muy práctico sobre el trabajo previo en las series documentales que se debían seleccionar.

LEETHI: ¿Cuando habla del estado de descripción de los documentos, se refiere a los metadatos descriptivos propios?

E. Cruces: No, me refiero a si existen inventarios, catálogos, es decir, sobre la necesaria existencia de la herramienta previa para conocer muy bien una serie documental, una sección, un fondo documental; y con ello la preparación de una descripción adaptada para lo que

requería la informatización; de ahí parte el desdoblamiento sobre esos requisitos previos y la informatización que lleva aparejada metadatos y la estructura de la imagen. Pero había y hay que partir del inventario, del conocimiento descriptivo de los documentos. El Archivo General de Indias contaba con instrumentos de descripción elaborados en el siglo XVIII además de los que fueron realizados a lo largo del tiempo, de ellos de debió partir, para que el esfuerzo que el Proyecto requería fuera ponderado y que no partiera de un terreno totalmente desconocido.

LEETHI: En esa primera etapa, ¿qué porcentaje de documentos se digitalizaron?

E. Cruces: El archivero Pedro González García, director del Archivo durante un tiempo de desarrollo del proyecto, ha publicado datos al respecto; las cantidades fluctúan, pero se repite que se llegó a plasmar en una lista de series documentales que suponían el 12% del total de los documentos del Archivo. Por otro lado, eso no quiere decir que todo esté en imagen, lo que está es la información “informatizada” es lo que pasa hoy todavía en el [Portal de Archivos Españoles](#) (PARES), que facilita tanto la información descriptiva de los documentos como la digitalización de algunos fondos documentales históricos.

LEETHI: Luego hubo otros pasos en la ampliación de la digitalización. Supongo que con los mismos criterios de selección, aunque afrontando el problema de la calidad de la imagen, porque la calidad de la imagen de esos objetos digitales era otra en los 90 que en los 2000 o ahora en el 2025. ¿Notaron una evolución tecnológica?

E. Cruces: Lo he podido observar recientemente, como usuaria de PARES, como investigadoras e igualmente, hasta hace poco, como directora del Archivo General de Indias. El

problema con las antiguas imágenes es que no tienen los parámetros técnicos, la calidad, que hoy es exigida; en muchos archivos aquellos trabajos de reproducción de documentos de épocas pasadas se han vuelto a reproducir, a digitalizar.

LEETHI: ¿Y con qué criterios se han vuelto a digitalizar?

E. Cruces: Los criterios son los mismos que se establecieron entonces: series completas para proyectos internos de cada archivo e incluso para proyectos externos, es decir, aquellos solicitados por personas o instituciones públicas o privadas. Estos criterios han de ser siempre semejantes; en primer lugar, la preservación de la documentación, especialmente de aquella que está en peor estado de conservación o se podría deteriorar en un futuro próximo; en segunda instancia, series o fondos completos para que no se ejerza un trabajo poco productivo y eficaz para la institución archivística, evitando una selección “a la carta” en su totalidad. Imaginemos unas preguntas habituales en los archivos, algo que usualmente se reclama: “¿y de mi abuelo qué hay? o ¿de mi pueblo qué se puede encontrar?; la respuesta a estas cuestiones son las mismas que para plantear un proyecto de reproducción pues todo documento forma parte de un conjunto, en concreto de una serie documental, y ello porque la Administración siempre ha trabajado con procedimientos -aunque fueran denominados de otra manera en el siglo XV y en adelante-; por lo tanto, la información sobre un ancestro o sobre una localidad, se custodiará como parte de una o varias series documentales. Otra cuestión distinta es cuando un usuario investiga o indaga un asunto y solicita unas imágenes en concreto. En todo caso, ello supone la atención a los usuarios tanto presenciales o través de otras formas de consulta. En tercer lugar, la reproducción de documentos ha de tener utilidad para quien lo solicita. Todo ello se

puede abordar, a gran escala, mediante memorandos de acuerdo o convenios con otras instituciones. No hay pautas generales sobre qué documentación es la más consultada en un archivo, porque tanto la investigación científica como la necesidad de documentos por la ciudadanía fluctúa; las tendencias en investigación cambian y la historiografía también; la necesidad de documentos por la ciudadanía está sujeta, por ejemplo, a determinadas normas y períodos administrativos, como, por ejemplo, las solicitudes para adquirir la nacionalidad española de descendientes de españoles.

LEETHI: Entonces, en ningún momento utilizáis criterios temáticos, como, por ejemplo, documentación relacionada con los mapuches.

E. Cruces: En los archivos se trabaja por estructuras orgánicas que son fruto tanto de la estructura de la administración a lo largo de los siglos como de las funciones de instituciones y organismos muy diversos. Por lo tanto, en los archivos no se hacen –o no se deberían hacer– clasificaciones temáticas, excepto cuando el documento ha sido de esta manera producido. Siguiendo el ejemplo sugerido, documentos sobre los mapuches pueden existir en varios archivos –españoles y americanos– y en diversas categorías archivísticas –secciones, series– que dependen del contenido del documento, quién lo expidió o quien lo recibió. Me gusta hablar de usuarios en los archivos, pero, para este ejemplo, se ha de considerar la investigación científica, es decir, esa búsqueda de documentos para un tema concreto que corresponde al historiador o investigador que ha de aplicar el rigor de la heurística. Los archiveros no investigamos para otros, sino que tenemos que avanzar en el estudio y sistematización de los conjuntos documentales que, una vez bien descritos, facilitarán las búsquedas tanto de investigadores como de

la ciudadanía. Con esas herramientas de información que se le provee al usuario éste podrá buscar donde existe documentación sobre los mapuches o sobre dónde está el capitán Henry Morgan y sus acciones violentas en las Indias Occidentales.

LEETHI: Hoy ¿cómo se procede, qué inversiones existen, qué herramientas tienen, cuál es la situación del personal? En resumen, ¿cuál es la situación actualmente?

E. Cruces: Cuando el proyecto de Informatización del Archivo General de Indias concluyó el Ministerio de Cultura asumió el progreso e implementación del mismo. Se produjo un gran cambio, primero el Archivo General de Indias y luego en diversos archivos que adaptaron su forma de funcionar. Yo comencé mi carrera profesional sabiendo que los archivos tenían que tener un taller de restauración y peleando por conseguirlo; pronto asumí – como muchos otros archiveros –, tras la experiencia del Archivo General de Indias, que un archivo debería tener un taller de imagen o taller de digitalización; por lo tanto, este objetivo fue alcanzado en muchos archivos y, por supuesto, en el de Indias. Ello significa que, en la relación de puestos de trabajo de los archivos de existir personal especializado, la responsabilidad de adquirir maquinaria técnica y lo que es más difícil aún, el mantenimiento de la misma, para lo cual no siempre el presupuesto público está preparado. Estos cambios también implican que se ha de contar con unos parámetros técnicos actualizados, lo cual no lo hace un archivo solo y que la gran inversión para todo lo relativo a la digitalización sea realizada por el Ministerio de Cultura por lo que a los Archivos Estatales Generales se refiere – aunque cada archivo cuente con presupuesto para algunas compras y para mantenimiento. Lo mismo sucede con la dotación de personal y con respecto a algo fundamental: el establecimiento y mantenimiento de criterios técnicos, la

comprobación de resultados, el control de la calidad, que en el caso del Ministerio de Cultura lo hace el [Servicio de Reproducción de Documentos \(SRD\)](#), conocido como el SRD con una ya larga historia. Los archivos no tienen que trabajar aisladamente, no deben.

LEETHI: ¿Qué facilidades de consultas de documentos en el ámbito digital ofrecéis a los usuarios? ¿Se ofrecen consultas en modo imagen, modo texto, con qué formatos?

E. Cruces: Este asunto, el de las consultas de documentos empleando todo un producto y entorno digital se va avanzando enormemente, la referencia, nuevamente, ha de ser el Portal de Archivos Españoles, herramienta que cuenta con una modificación reciente relativa a la posibilidad de la consulta mediante reconocimiento de texto manuscrito (HTR) con indexación probabilística, si bien todavía aplicado a pocas series documentales.

LEETHI: Cuando, por ejemplo, desde el Archivo General de Indias plantean digitalizar una nueva colección ¿esto se realiza por el SRD o por vuestras propias máquinas y personal?

E. Cruces: En primer lugar, no debemos emplear el término “colección” de manera general en los archivos. En proyectos internos, propios de los archivos, cuando se decide digitalizar una determinada serie documental -con esos criterios antedichos-, lo primero es preparar, desde el punto de vista de la descripción archivística, una guía de digitalización que es el instrumento que ha de ser proporcionado a los técnicos de imagen, quienes abordan la digitalización en el propio archivo y con los criterios técnicos que el SRD en cada momento va adoptando y adaptando. Cada archivo tendrá el producto de lo digitalizado, pero la garantía de la conservación recae en el

repositorio de seguridad del SRD. Se ha de tener en cuenta otra cosa importante –a los efectos de las solicitudes de consulta– que es aquella que recae en el desfase existente entre la producción del objeto digital y el control del SRD, Servicio que avala la calidad y su posterior publicación en PARES; que cada archivo procediera a esta publicación permitiría un más rápido acceso, pero tal vez derivaría en una menor uniformidad, en la pérdida de criterios comunes, en unos controles menos efectivos sobre la trazabilidad.

Asimismo, en los archivos existen proyectos externos; son aquellos demandados desde fuera de la institución, solicitados por una universidad o un grupo de investigación o una ciudad o un país, por ejemplo. Para esto hay que llegar al establecimiento de un convenio, de un acuerdo, instrumentos jurídicos que no son establecidos por la dirección de los archivos, sino que son firmados en los Servicios Centrales del Ministerio de Cultura, que analizan los contenidos jurídicos y técnicos de los mismos. Siempre he considerado que los anexos de estos acuerdos debían ser muy claros con respecto a qué conjuntos documentales estaban sujetos al objeto del convenio, qué número de documentos, y, desde luego sobre parámetros técnicos de la digitalización. La consecución de parte de los trabajos técnicos, desde luego la digitalización, suele ser adjudicada a una empresa especializada que, en todo caso, desarrolla su trabajo en los archivos implicados en estos acuerdos; empresas que acreditan su capacidad en este tipo de trabajo.

LEETHI: Queremos volver a un punto importante que mencionaste antes: la trazabilidad que está muy ligado a otros conceptos clave como la veracidad o la autenticidad de la documentación. ¿Qué se hace para preservar esa veracidad en el documento digital?

E. Cruces: Toda empresa está sujeta a un convenio como se ha dicho, y tiene que cumplir los parámetros técnicos que se les ha exigido previamente; además el control general de calidad lo va a realizar el SRD mediante entregas parciales cuando el proyecto es largo en el tiempo. En las distintas fases del proyecto, la empresa entrega parte del material digitalizado para su visto bueno y supervisión. En fin, el control -como todo lo que se tiene que hacer en la Administración Pública, es exhaustivo para garantizar calidad y un adecuado servicio público. En cuanto a la veracidad, las marcas de agua sí se utilizan como en PARES, con la cautela de que no estorbe la lectura de documentos, muchos de los cuales son de por sí de difícil lectura. También se usan marcas de agua para preservar los derechos del Ministerio de Cultura, que son de todos los españoles, es decir, de su patrimonio documental. Quien necesite hacer uso de un documento para una publicación, una exposición, una divulgación, entonces se ha de solicitar un permiso para la reproducción mediante un procedimiento existente para ello, para el pago de unas tasas y para la firma de un compromiso. Y ahí se vuelve a hacer una digitalización *ex profeso*. Aunque, en este mundo, ya se sabe, el incumplimiento puede surgir por mucho que la norma esté publicada en el BOE.

LEETHI: ¿Qué considera relevante para seguir con este proyecto de “informatización” o digitalización?

E. Cruces: reo que hay que fomentar el mecenazgo, de esta manera comenzó, como se ha indicado, el Proyecto de Informatización del Archivo General de Indias hace ya muchos años. Se podría poner de ejemplo, en la actualidad, [el convenio suscrito entre la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, del Ministerio de Cultura y la empresa Greystones, SLU](#) para la digitalización de fondos de la Audiencia de Filipinas custodiados en el

Archivo General de Indias, que permite el trabajo en con una documentación bien descrita.

En todo caso, se ha de entender que la digitalización requiere un proceso de calidad que exige tiempo. Creo que la ciudadanía debería conocer mejor estos procesos, también esa ciudadanía cualificada en la formación científica: a veces yo me he quedado muy extrañada porque muchos aún creen que la digitalización es emplear una cámara de un teléfono móvil y hacer una imagen; pero no es así. En todo caso y, de hecho, la digitalización profesional en archivos o en otras instituciones es una de las formas que abarca el potencial de acercarse más a la ciudadanía y evitar la brecha digital, también existente para la consulta en los archivos. De hecho, la digitalización en archivos es necesaria para cumplir las Leyes de Memoria y la Agenda 2030 que considera que la digitalización de los archivos es un derecho de las personas.

LEETHI: ¿Qué proyecto recuerda haberse realizado en el Archivo como novedoso?

E. Cruces: Hubo un proyecto de colaboración de edición colaborativa organizado por Archivos Estatales, denominado [Editatonas en los Archivos Estatales](#) desde el año 2024, en este caso unas actividades de edición en Wikipedia sobre mujeres investigadoras (1900-1970). Son proyectos interesantes, que, además, plantean las dudas sobre ¿qué aportan estas anotaciones colaborativas al patrimonio documental?, ¿al adecuado conocimiento de los documentos conservados en los archivos?

LEETHI: Creo que ayuda a crear una comunidad de conocimiento: puedo aportar algo sobre un documento, lo anoto y lo comparto (puede ser un comentario o una referencia bibliográfica), eso crea conocimientos

ciudadanos. Sin embargo, por los procedimientos establecidos en PARES, esto es imposible porque no se permiten añadir anotaciones por razones de seguridad, incluso de veracidad. Sin embargo, podría ser interesante poder hacerlo en una especie de laboratorio de burbuja digital y es una restricción fuerte no poder aportar mi conocimiento.

E. Cruces: En parte vosotras, como docentes y como investigadoras ya habéis dado la respuesta: en cuestiones de investigación científica toda aportación, alteración, indicación, debería tener a su vez su control de veracidad, ¿pero quién hace eso? Además, en los archivos no tienen como cometido comprobar la veracidad de los hechos históricos sino el análisis del documento, de su producción, de su tradición e ingenuidad, la comprobación del hecho documentado será cuestión del científico. Respecto a la colaboración entorno a un documento o conjunto de documentos, donde cada uno aporte algo, a mí me parece positivo, pero se necesitarían procesos vinculados a esa preservación digital dentro de las instituciones públicas como son los archivos, y ahí es donde lo veo complicado.

LEETHI: Quizás podría señalarnos algo que te ha decepcionado, una esperanza que tenías.

E. Cruces: La incomprensión, todavía, existente en la sociedad española (incluyendo a los responsables políticos en materia de archivos) de lo que es un archivo y para lo que sirve. He llevado casi 43 años peleando porque los archivos sean valorados, conocidos asumidos como instituciones y organismos necesarios para la ciudadanía, que me haya jubilado no quiere decir que no vaya a seguir batallando por ello. Indudablemente, mucho se avanzó durante la Transición y años posteriores, no sólo debido a que muchos archivos salieron de los sitios oscuros —en

todos los sentidos de la palabra “oscuro”, también la vinculación de los mismos con algunos asuntos relacionados con la represión—. Eso lo superamos y ahí estuvimos algunos en esos frentes que no fueron fáciles, pero yo imaginé que se avanzaría mucho más y mejor. Me admira, en este sentido, que, por ejemplo, en Francia, incluso en una pequeña localidad se pregunte por el archivo municipal y la respuesta sea afirmativa, se conoce dónde está y lo que es. Los ciudadanos tienen que conocer y saber valorar qué son los archivos y para qué sirven, en España aún se relacionan con “los papeles viejos”, mientras que los archivos son nuestras garantías de derechos.

[1] El Grupo de investigación LEETHI agradece a la Dra. Esther Cruces su entera disponibilidad para esta colaboración.

Rec Lit Rec Lit

[Ver todas las entradas](#)

OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital (14 de enero de 2026). “Los archivos son nuestra garantía de derechos”: Entrevista con Esther Cruces (4/11/2025) por Johanna Vollmeyer y Amelia Sanz. *Rec Lit*. Recuperado 28 de mayo de 2026 de <https://doi.org/10.58079/15i0i>

Entradas, Promesas (in)cumplidas de la digitalización de los archivos y bibliotecas / almacenamiento digital, archivo, bibliotecas, digital, digitalización, documento, documento analógico, documento digital, edición colaborativa, imagen digital, impreso, libro, material digitalizado, memoria, patrimonio, readers, reciclaje, recycling, remediación, texto digital

Un comentario en ““Los archivos son nuestra garantía de derechos”: Entrevista con Esther Cruces (4/11/2025) por Johanna Vollmeyer y Amelia Sanz”

Pingback: [Interview mit Esther Cruces zur spanischen Archivdigitalisierung – Romanistik-Blog](#)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

COMENTARIO *

NOMBRE *

CORREO ELECTRÓNICO *

WEB

Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.

PUBLICAR EL COMENTARIO

This site uses Akismet to reduce spam. [Learn how your comment data is processed.](#)

ANTERIOR

Memory and AI: A Conversation with Wulf Kansteiner by Johanna Vollmeyer

SIGUIENTE

“Al estudiante, hay que proporcionarle herramientas para que sea capaz de detectar sesgos”. Entrevista con Xavier

Agenjo Bullón, por Amelia Sanz y Johanna Vollmeyer

Buscar ...

MARCADORES

- REC-LIT, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid

ETIQUETAS

archivo

arte e internet

artificial intelligence

bibliotecas

bot

cine

critical theory

datificación

Digital Humanities

digitalización

edición enriquecida

estudios de la memoria

estudios literarios

estética postdigital

generación automática

humanidades digitales

IA

imagen digital

impreso

inteligencia artificial

interactividad

lectores

libro

Lingüística forense

literary computational studies

literatura

Literatura Electrónica

Literatura Infantil y Juvenil

Machine Learning

material digitalizado

meme

memoria

patrimonio

postdigital

readers

realidad aumentada

reciclaje

recycling

red

redes sociales

remediación

texto digital

textos literarios

transmedia

videogame

CATEGORÍAS

- [Entradas](#) (52)
 - [Promesas \(in\)cumplidas de la digitalización de los archivos y bibliotecas](#) (4)

ARCHIVO

- [mayo 2026](#) (1)
- [abril 2026](#) (1)
- [marzo 2026](#) (1)
- [febrero 2026](#) (1)
- [enero 2026](#) (1)
- [diciembre 2025](#) (1)
- [noviembre 2025](#) (1)
- [octubre 2025](#) (1)
- [julio 2025](#) (1)
- [mayo 2025](#) (1)
- [abril 2025](#) (1)
- [febrero 2025](#) (1)

- diciembre 2024 (1)
- noviembre 2024 (1)
- octubre 2024 (1)
- septiembre 2024 (1)
- julio 2024 (1)
- junio 2024 (1)
- mayo 2024 (1)
- abril 2024 (1)
- marzo 2024 (1)
- febrero 2024 (1)
- enero 2024 (1)
- diciembre 2023 (1)
- noviembre 2023 (1)
- octubre 2023 (1)
- septiembre 2023 (1)
- julio 2023 (1)
- junio 2023 (1)
- mayo 2023 (1)
- abril 2023 (1)
- marzo 2023 (1)
- febrero 2023 (1)
- enero 2023 (1)
- diciembre 2022 (1)
- noviembre 2022 (1)
- octubre 2022 (1)
- septiembre 2022 (1)
- julio 2022 (1)
- mayo 2022 (1)
- abril 2022 (1)
- marzo 2022 (1)
- febrero 2022 (1)
- enero 2022 (1)
- diciembre 2021 (1)
- noviembre 2021 (1)
- septiembre 2021 (1)
- junio 2021 (1)

- [mayo 2021](#) (1)
- [marzo 2021](#) (3)

ADMINISTRACIÓN

- [Acceder](#)
- [Entries RSS](#)
- [Comments RSS](#)
- [Hypotheses](#)

[Créditos](#)

[Sobre el blog](#)

Un blog propuesto por Hypotheses - [Ver este blog en el catálogo de OpenEdition](#) -

[Política de Privacidad](#) - [Señalar un problema](#)

[Syndication Feed](#) - [Créditos](#)

Rec Lit / Funciona gracias a WordPress